

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TELEBOSHLOVCHI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINING HUQUQIY VA AXLOQIY MASALALARI

YULDUZ ZOHIDOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, (PhD)

Annotatsiya. Mazkur tezisda raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektning jadal rivoji sharoitida teleboshlovchi kommunikativ kompetensiyasining huquqiy va axloqiy muammolari tahlil qilinadi. Media makonning raqamli transformatsiyasi natijasida axborot ishlab chiqarish, tarqatish va qabul qilish jarayonlarida yuzaga kelayotgan yangi chaqiriqlar teleboshlovchining kasbiy mas’uliyatini qayta ko‘rib chiqishni talab etmoqda. Tadqiqotda milliy va xalqaro tajriba asosida teleboshlovchi faoliyatida etik me’yorlar, huquqiy cheklovlar va sun’iy intellekt bilan o‘zaro integratsiya masalalari tizimli yoritiladi.

Kalit so‘zlar: teleboshlovchi, kommunikativ kompetensiya, sun’iy intellekt, raqamli media, media etikasi, huquqiy tartibga solish, dezinformatsiya, media mas’uliyat

XXI asrning ikkinchi choragida global media makon tubdan o‘zgarib, an’anaviy kommunikatsiya modellari o‘rnini raqamli va algoritmik boshqaruv tizimlari egallamoqda. Ayniqsa, sun’iy intellekt asosidagi kontent generatsiyasi, deepfake texnologiyalari va avtomatlashtirilgan jurnalistika teleboshlovchi faoliyatining mohiyatini qayta talqin etishni talab qilmoqda. Media etikasi nuqtai nazaridan kommunikativ kompetensiya tushunchasi Dell Hymes tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, u faqat lingvistik bilim emas, balki ijtimoiy va madaniy kontekstni hisobga olgan holda samarali muloqot qilish qobiliyatini anglatadi(1972). Zamonaviy media muhitida esa ushbu kompetensiya huquqiy va axloqiy komponentlar bilan integratsiyalashgan murakkab tizimga aylanmoqda.

Raqamli texnologiyalar axborot oqimining tezligi va ko‘lamini keskin oshirdi, bu esa media faoliyatini tartibga solishda yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Teleboshlovchi endilikda nafaqat axborotni yetkazuvchi, balki uning ishonchliligi va qonuniyligi uchun mas’ul subyektga aylanmoqda. Xalqaro tajribada, xususan, UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan media etikasi tamoyillari(2021) va Yevropa Ittifoqining raqamli xizmatlar to‘g‘risidagi hujjatlari (Digital Services Act) axborot xavfsizligi, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish va dezinformatsiyaga qarshi kurashni ustuvor yo‘nalish sifatida belgilaydi. O‘zbekiston sharoitida ham “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonun(2007) va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar teleboshlovchi faoliyatining huquqiy asoslarini belgilaydi. Biroq raqamli platformalarda faoliyat yurituvchi boshlovchilar faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy va institutsional reglamentlarning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi mazkur masalaning chuqur ilmiy tahlilini talab etadi.

Sun’iy intellekt asosida yaratilayotgan kontent (AI-generated content) teleboshlovchi faoliyatida autentiklik va ishonchlilik muammosini keskinlashtirmoqda. Ayniqsa, deepfake texnologiyalari orqali sun’iy ravishda yaratilgan vizual va audio materiallar auditoriyani chalg‘itish xavfini oshiradi. Media etikasi nazariyasida Denis McQuail ta’kidlaganidek, ommaviy axborot vositalari jamiyat oldida axloqiy javobgarlikka ega bo‘lib, ularning asosiy vazifasi — haqqoniy va muvozanatli axborot yetkazishdir (2010). Sun’iy intellekt bu jarayonga vositachi sifatida kirib kelar ekan, teleboshlovchi ushbu kontentni tanlash, tekshirish va taqdim etishda yuqori darajadagi tafakkurga ega bo‘lishi zarur. Shuningdek, algoritmik tarafdashlik (algorithmic bias) muammosi ham muhim: AI tizimlari tomonidan shakllantirilgan axborot ijtimoiy stereotiplarni mustahkamlashi mumkin. Bu esa teleboshlovchidan nafaqat axborotni yetkazish, balki uni tahlil qilish va kontekstual izohlashni ham talab qiladi.

Zamonaviy sharoitda teleboshlovchi kommunikativ kompetensiyasi quyidagi komponentlar asosida kengaymoqda:

huquqiy kompetensiya – media qonunchiligi va mualliflik huquqlarini bilish;

axloqiy kompetensiya – professional etik me’yorlarga rioya qilish;

raqamli kompetensiya – yangi media texnologiyalaridan samarali foydalanish;

tanqidiy kompetensiya – axborotni tahlil qilish va manipulyatsiyadan himoyalash.

Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt teleboshlovchi faoliyatining nafaqat texnologik, balki huquqiy va axloqiy asoslarini ham tubdan o’zgartirmoqda. Ushbu sharoitda teleboshlovchi kommunikativ kompetensiyasi integrativ va multidissiplinar xarakter kasb etib, u quyidagi ustuvor yo’nalishlarni o’z ichiga olishi zarur:

axborotning haqqoniyligini tekshirish va dezinformatsiyaga qarshi kurashish;

sun’iy intellekt bilan ishlashda etik va huquqiy me’yorlarga rioya qilish;

auditoriya bilan ishonchli va ochiq kommunikatsiyani ta’minlash;

milliy va global media standartlarini uyg’unlashtirish.

Natijada Yangi O’zbekiston sharoitida teleboshlovchi faqat axborot uzatuvchi emas, balki raqamli jamiyatning axloqiy va huquqiy mediatoriga aylanmoqda. Bu esa uning kommunikativ kompetensiyasini yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etadi. Zamonaviy media makon sun’iy intellekt texnologiyalari bilan chuqur integratsiyalashib, teleboshlovchi faoliyatining an’anaviy paradigmasini o’zgartirmoqda. SI vositalari orqali matn generatsiyasi, nutq sintezi, vizual kontent yaratish va auditoriya tahlili imkoniyatlarining kengayishi boshlovchining funksional rolini transformatsiya qilmoqda.

An’anaviy jurnalistika etikasi (xolislik, aniqlik, muvozanat) SI sharoitida yangi mazmun kasb etmoqda. Teleboshlovchi uchun quyidagi yangi etik talablar shakllanmoqda:

- SI yordamida yaratilgan kontentni verifikatsiya qilish;
- sun’iy va real kontent o’rtasidagi chegarani aniq belgilash;
- auditoriyani manipulyatsiyadan himoya qilish;
- shaxsiy ma’lumotlar va axborot xavfsizligini ta’minlash.

Bu esa teleboshlovchi kommunikativ kompetensiyasining tarkibiga “raqamli-etik kompetensiya” komponentining kirib kelayotganini ko’rsatadi.

Teleboshlovchining asosiy kapitali bu auditoriya ishonchidir. SI asosida yaratilgan nutq, tasvir yoki butun boshli virtual boshlovchilar (AI anchors) ushbu ishonchga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Ayniqsa, deepfake texnologiyalari orqali real shaxslarning sun’iy rekonstruksiyasi axborotning haqqoniyligini shubha ostiga qo’yadi.

SI vositalaridan foydalanishda eng muhim axloqiy masalalardan biri kontentning manbai va yaratilish jarayoni haqida ochiqlikni ta’minlashdir. Agar boshlovchi SI yordamida tayyorlangan matnni o’qisa yoki avtomatik tarjima vositalaridan foydalansa, bu holat auditoriyaga ma’lum qilinishi kerakmi – bu zamonaviy media etikasi doirasidagi bahsli savollardan biridir.

Sun’iy intellekt teleboshlovchi faoliyatida keng imkoniyatlar yaratish bilan birga, murakkab axloqiy muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, zamonaviy teleboshlovchi:

- SI vositalaridan foydalanishda shaffoflik va ochiqlikni ta’minlashi;
- har qanday kontent uchun shaxsiy professional javobgarlikni saqlashi;
- dezinformatsiya va manipulyatsiyalarga qarshi faol pozitsiyani egallashi;
- auditoriya ishonchini asosiy qadriyat sifatida himoya qilishi lozim.

Shunday qilib, SI sharoitida teleboshlovchi kommunikativ kompetensiyasi faqat texnologik ko’nikmalar bilan emas, balki chuqur axloqiy refleksiya va ijtimoiy mas’uliyat bilan ham belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. McQuail, D. 2010. *McQuail’s Mass Communication Theory* (6th ed.). – London: Sage Publications. 621 p.
2. Castells, M. 2010. *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture* (2nd ed.). – Oxford: Blackwell Publishing. 656 p.
3. Hymes, D. 1972. On Communicative Competence. In: Pride, J.B., Holmes, J. (eds.). *Sociolinguistics: Selected Readings*. Harmondsworth: Penguin Books, pp. 269–293.
4. UNESCO. 2021. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
5. O‘zbekiston Respublikasi “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi Qonun. 2007. **<https://lex.uz/docs/-1106870>**
6. European Union. 2022. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council – Digital Services Act. Official Journal of the European Union, L 277/1.